

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ-ХОДИМЛАРИНИ ТАНЛАШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

Одилжонов Бекзод Нодиржон ўгли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Психологик касбий саралаш – бу муайян касб бўйича муваффақиятли ишлашни таъминлашда, муҳим ўрин тутувчи ўзига хос хусусият ва лаёқат-ларни аниқлашга йўналтирилган ва тор мутахассислик доирасида олиб бори-ладиган текширишдир. Психологик профилда салмоқли тавсифлар кўрсати-либ, унчалик аҳамиятга эга эмаслари эса тушириб қолдирилади.

Психологик касбий саралаш қуйидаги мақсадларда ўтказилади:

-масъулияти юқори бўлган ва ходим психологик лаёқатларига юқори талаб қўювчи меҳнат турлари учун ходимларни саралаш керак бўлганда;

- ходимдан ўзининг шахсий хавфсизлиги ва бошқаларнинг хавфсизлиги боғлиқ бўладиган, ўта хавфли иш жойларига ходимларни ажратиб олиш керак бўлганда;

-узок муддатли ва қийин ўқишга юборишда. Бунда номзод бўлажак ишни бажариш учун муҳим лаёқатлардан ташқари, кўрсатилган муддатда ўқиш материални ўзлаштириш учун ҳам кераклича лаёқатга эга бўлиши назарда тутилади. Охирги вазиятни эътиборга олган ҳолда, психологик саралашни ходимлар захирасини вужудга келтириш учун ҳам қўллаш мақсадга мувофиқдир.

-ходимда касбий мослашиш даври оғир кечаётган бўлса. Бунда ходимнинг кун тартиби, меҳнат шарт-шароитларига мослаша олмаётгани, ёки жамоадаги муҳитга ўргана олмаётгани ва шунга ўхшаш номувофиқ ҳолатлар бўйича юзага келган муаммолар назарда тутилади [1,124].

Адаптация даврининг қандай кечиши ҳар бир ишчи, ходимнинг профессионал ҳамда шахс сифатида тўғри шаклланишида катта аҳамият касб этади. Ана шу сабабдан ҳам, адаптация даври “Касбий лаёқатлар тавсифномаси”нинг кўрсаткичларига киритилган. Шунинг учун, адаптация даври борасида алоҳида тўхталишни мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Юқорида кўрсатиб ўтилган психологик касбий саралаш — прогностик меҳнат экспертизасининг шакли бўлиб, одамнинг қайси касбга яроқлиги ҳақида қафолат бериш билан боғлиқ жараён дир.

Касбий саралашга йўллаш — бу психологик-педагогик, тиббий ва давлат тадбирлари мажмуи бўлиб, касб танлаётган одамга илмий асосланган шахсий хусусиятлари ва лаёқатларини ҳисобга олган ҳолда, жамият ва шахсий манфаатларга мос келадиган фаолият турини танлаб олишга ёрдам беришдир [1,126].

Касб танлаш, касбга йўллаш ва ходимларни саралаш энг аввало одамнинг имкониятлари ва у яшаётган муҳитнинг бир қанча шароитларини ўрганишдан бошланади. Буларни умумлаштириб меҳнат экспертизаси деб аталади.

Меҳнат экспертизаси — бу одамнинг муайян касб бўйича меҳнатга яроқлилигини маълум мутахассислар томонидан аниқланишидир ҳамда бир вақтнинг ўзида касбга йўллаш муаммоларини ҳал қилишга ҳам ёрдам беради.

Одамнинг у ёки бу меҳнат турига яроқлилиги қуйидагиларга, яъни:

- ёшига;
- керакли билим, кўникма ва малакага эга бўлишига;
- мазкур касб бўйича қизиқиш ва истеъдоднинг мавжудлигига;
- яшаётган жойидаги ижтимоий муҳитга;
- жинс хусусиятларига боғлиқ бўлиши мумкин.

Меҳнат экспертизасига турли мутахассислар ва ташкилотлар жалб қилинади: улар психологлар, педагоглар, муҳандислар ва бошқа мутахассислар. Қайси касб бўйича масала кўрилишига қараб, экспертлар танланади. Шунга кўра, меҳнат экспертизаси ҳайъатини ташкил этувчи мутахассисларларга кўра, меҳнат экспертизасининг ташкилий шакли ҳам турлича бўлади.

Меҳнат экспертизаси ташкилий шаклларида катъий назар қуйидаги умумий масалаларни ҳал қилиш билан шуғулланади:

- одам маълум бир ишни давом эттира оладими?
- тегишли лавозимда ишлашга лаёқатлими?
- инсондан қайси соҳа ёки вазифада фойдаланиш маъқул?
- бахтсиз ҳодиса юз берганда, бунга қай даражада алоқадор, ишга қабул қилинган, тайинланганлар-чи?

Меҳнат фаолиятининг барча турларида меҳнат экспертизасининг асосий вазифалари қуйидагилардир:

- одамнинг ёшига, саломатлигига, маълумотига, психологик ва бошқа хусусиятларига мос келмайдиган ишга кириб қолишнинг олдини олиш;
- мазкур касбга энг қобилиятли кишини танлаб олиш;
- тасодифан шу касбни танлаб ишга кирган одамни ўз вақтида четлатиш, даволанишга, мос келадиган бошқа ишга ўтказиш;
- одамнинг қайси касбга яроқли эканлигини билдириб, у ёки бу фаолият турини тавсия қилиш [1,144].

Меҳнат экспертизасининг хулосаси одатда қисқача бўлади, яъни ходим мазкур ишга яроқли ёки яроқсиз.

Келтирилган фикрлардан кўринадики, ишлаб чиқариш жараёнига ходимларни танлаш ва мақсадга мувофиқ тарзда фаолиятга йўналтириш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.